

DERS DIŐI ETKİNLİKLERDE MÜZİK ÖRNEKLERİNDEN YARARLANARAK ÖĐRENCİLERİN EKOLOJİK EĐİTİMİNİN SAĐLANMA YOLLARI

SEVDA KHALİLOVA

Phd. Doktor (Pedađoji bilimler)
Nahçıvan, Azərbaycan Cumhuriyeti
Nahçıvan Devlet Üniversitesi

Özet: Modern ekolojik çevrenin giderek bozulması bağlamında, çevre eğitiminin kalitesinin artırılmasına yönelik güçlü bir ihtiyaç doğmuştur. Mevcut çevre eğitimi, devlet yatırımlarının artmasıyla birlikte belirli ölçüde gelişme göstermiştir. Bu makalede, öğrencilerin ekolojik eğitimlerinin şekillendirilmesinde ders dışı etkinliklerin önemli rolü ele alınmaktadır. Ders dışı etkinliklerin gücünden yararlanarak, öğrencilerin sanatsal zevkleri dikkate alınabilir ve ekolojik eğitimleri güncel gereksinimler düzeyinde şekillendirilebilir. Dolayısıyla, müzik örneklerinden faydalanmak suretiyle, öğrencilerin ekolojik eğitimlerini ders dışı etkinliklerin gücüyle biçimlendirmek için çok sayıda olanak ve yöntem kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: çevre eğitimi, ders dışı etkinlikler, ekolojik çevre, şarkılar ve ezgiler.

Abstract. In the context of gradual deterioration of the modern ecological environment, there is a strong need to improve the quality of environmental education. Current environmental education has grown somewhat with the increase in government investment. The article discusses the important importance of holding extracurricular activities in shaping the ecological education of students. By using the power of extracurricular activities, it is possible to take into account the artistic tastes of students, as well as to shape their ecological education at the level of current requirements. Thus, we can say that by using musical examples, it is possible to use numerous opportunities and ways to shape the ecological education of students with the power of extracurricular activities.

Key words: environmental education, extracurricular activities, ecological environment, songs and melodies.

Nahçıvan bölgesindeki genel eğitim okullarının ilkokul sınıflarında müzik derslerinde öğretilen şarkı ve müzik örnekleri, öğrencilerin estetik eğitiminin yanı sıra ekolojik eğitimlerinin şekillendirilmesi açısından ne denli önemli bir rol oynuyorsa, ders dışı etkinliklerde kullanılan şarkı ve ezgiler de öğrencilerin ekolojik bilinçlerinin gelişimi bakımından aynı derecede önemli bir yere sahiptir.

Ders dışı etkinlikler için seçilen şarkı ve ezgiler arasında öyleleri vardır ki, bunlar yeşillikleri, akarsuları, gölleri, pınarları, kuşları, hayvanları, çiçekleri, gülleri, ağaçları, yeşil yamaçları, düzlükleri ve ormanları—kısacası çevreyi—az ya da çok yansıtmaktadır. Bu doğal çevre aynı zamanda çocukların ekolojik ortamı olarak da kabul edilir. Şarkı ve ezgiler aracılığıyla ekolojik ortamın sevilmesi ve korunması konusunda ilkokul öğrencilerinde en azından bir farkındalık oluşturmak, müzik öğretmenlerinin görevleri arasında yer almalıdır. Öğretmenler, çocukları şarkı ve ezgiler yoluyla ekolojik felakete neden olanlara karşı mücadeleye teşvik etmelidir. Ekolojik felakete yol açarak günah işleyenleri cezalandırmak ve onlara manevi açıdan tepki göstermek hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin sorumluluğudur.

N. Tusi şöyle demiştir: “Tövbenin anlamı günahtan dönmektir. Burada önce günahın ne olduğunu bilmek gerekir. Bilinmelidir ki, kulların davranışları beş kısımdır: Birincisi, yapılması zorunlu ve gerekli olan davranış, yani insanın bunu yapmaması mümkün değildir; ikincisi, yapılması yasak olan davranış, yani insanın bunu yapması mümkün değildir; üçüncüsü, yapılması yapılmamasından daha iyi olan davranış; dördüncüsü, yapılmaması yapılmasından daha iyi olan davranış; beşincisi, yapılması ve yapılmaması eşit olan davranış” (4, s.10)

Bizim de “ders dışı” olarak adlandırdığımız bu etkinlikleri biçim, tür ve içerik açısından ayırt etmemiz oldukça önemlidir. Çünkü 21. yüzyıl öğrencileri için daha ciddi ve daha küresel içerik taşıyan çok yönlü ders dışı etkinliklerin hazırlanması daha yerinde olacaktır.

Ders dışı etkinliklerin gücünden yararlanarak öğrencilerin sanatsal zevklerini dikkate almakla birlikte, onların ekolojik eğitimlerini de günümüzün gereksinimleri doğrultusunda şekillendirmek mümkündür. Ancak bu etkinlikler estetik kapasitesi ve ekolojik değeri bakımından zengin ve renkli olmalı, kalıplaşmış bir karakter taşımamalıdır.

N. Tusi'nin bu bilge sözlerini pedagojik açıdan temellendirmeye çalışırsak, öğrencilerin ekolojik mücadelesini beş temel yön doğrultusunda belirleyebiliriz:

1. Ekolojik felaketlere karşı yasaların gücüyle mücadele etmek;
2. Yasaların yetersiz kaldığı durumlarda sözlü anlatım yoluyla yeni mücadele biçimleri geliştirmek;
3. Eleştirel yazılar hazırlayarak mücadele yürütmek;
4. Kitle iletişim araçlarının gücünden yararlanarak ekolojik felaketlere karşı toplumsal farkındalık oluşturmak;
- 5.Şarkı ve ezgiler aracılığıyla ekolojik felaketleri yaratanların bilinçlerine doğrudan etki etmek.

Bu beş temel mücadele yönüyle, ekolojik felaketlere neden olan kararsız ve iradesiz bireyleri bilinçli davranışa yönlendirmiş oluruz.

Araştırmamızın temel amaçlarından biri, küçük yaşlardaki öğrencileri doğayı sevmeye alıştırmak ve çevrenin ekolojik temizliğini korumayı onlara öğretmektir. Bu amacın kapsama alanı oldukça geniştir. Çünkü bugünün küçük yaş grubundaki öğrencisi, yarının aydın bireyidir. Eğer günümüz nesillerinde bu tür bir düşünceyi şekillendirebilirsek, önümüzdeki on yıllarda güçlü bir doğa severler ordusu oluşturmuş oluruz. Üstelik sağlıklı gelişmiş bir aydınlar topluluğunun oluşması, “çok yönlü gelişmiş birey” ve “bütün insan” bolluğu anlamına gelir.

Bu bağlamda, değerli eğitimci Zahid Karalov şöyle yazmaktadır: “Aslında sağlıklı gelişmiş aydınlar, dünyayı kavrayan, ondan etkilenen ve nimetlerinden insanların yararı için daha verimli şekilde faydalanmayı bilen kişilerdir. Dünya bir bütündür; onun yasalarının kendi sistemi ve yönelimi vardır, hakikat tektir. Akıllı aydın, bu hakikatlerin doğru şekilde anlaşılmasına ve insanlığın gelişimine yönlendirilmesine ömrünü adar. Böyle ömürler boşa yaşanmaz, amaçlı yaşanır, gelecek nesillere büyük bir miras bırakır, tarih boyunca unutulmaz. Bu tür bireylere çok yönlü gelişmiş kişiler denir. Ancak bu kavram soyut bir anlam taşır ve ‘her şeyden biraz’ gibi olumsuz eğilimleri de doğurabilir. Bu nedenle ‘çok yönlü gelişmiş birey’ kavramı, ‘bütünsel birey’ anlayışıyla değerlendirilmelidir. Bireyin bütünlüğü denildiğinde, onun tek bir dünyayı bütün olarak kavraması ve söz ile eyleminin tutarlılığı anlaşılmalıdır. Eğitim-öğretim sisteminin de bütünsel bireyler yetiştirmeye hizmet etmesi hedeflenmelidir” (5, s.173)

Dolayısıyla, ders dışı etkinliklerde müzik örneklerinin gücünden yararlanarak gerçek bireyler yetiştirmek bu sâbâbdan gerekli görülmektedir ki, bu bireyler — çok yönlü gelişmiş insanlar, bütünsel şahsiyetler — yaşadığımız ekolojik ortamın arındırılmasıyla ilgili faaliyetleri kendi ertelenemez görevleri olarak kabul etmektedirler.

Ders dışı etkinlikler derken, esas olarak sanatsal yaratıcılık kulüplerini, müzik kurslarını, müzikli konferansları, çocuk stüdyolarını, çocuklar için düzenlenen geceleri, buluşmaları, öğrenci konferanslarını, ilgi kurslarını, yuvarlak masa tartışmalarını ve benzeri diğer etkinlikleri kastediyoruz.

Bu etkinlikler çerçevesinde — özellikle gecelerde, buluşmalarda, yuvarlak masa toplantılarında, ilgi kurslarında ve öğrenci konferanslarında — ekolojik eğitimle ilgili yapılan sohbetler, ortaya konan bilimsel fikirler, verilen değerli öneriler, dile getirilen görüşler ve sunulan tavsiyeler, öğrencilerin ekolojik bakış açılarının şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır (3, s. 489).

Belirtildiği üzere, ders dışı etkinliklerin gücünden yararlanarak öğrencilerin ekolojik eğitimini şekillendirmek için çok sayıda olanak ve yöntemden faydalanmak mümkündür. Günümüzde ülkemizdeki genel eğitim okullarında ilkökul öğrencilerinin bilimsel dünya görüşünü, ahlaki ve manevi değerlerini, bununla birlikte ekolojik bilinçlerini formalaşdırmaq amacıyla çeşitli ders dışı

etkinlik türlerinden yararlanılmaktadır. Bu etkinlikler arasında geceler ve buluşmalar özel bir yere sahiptir.

Genellikle emek insanları, emek kahramanları, ulusal kahramanlar, cesur savaşçılar, emek ve askerî gaziler için düzenlenen gecelerde çeşitli şarkılar ve ezgiler seslendirilir. Aynı şekilde milletvekilleri, bilim insanları, şair ve yazarlar, tanınmış sporcular - hatta dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonları — ile yapılan buluşmaların sanatsal bölümünde okul şarkıları yer alır. Ancak bu şarkı ve ezgilerin yalnızca çok küçük bir kısmı ekolojik eğitim temasını kapsamaktadır.

Bu nedenle, ilkökul öğrencileri için düzenlenen gecelerin ve buluşmaların konusunu doğrudan ekolojik eğitimle ilgili sorunlara adanmak suretiyle, söz ile eylemin birlikteliğinden doğan çevre sevgisinin en değerli unsurlarını çocuklara aşılama mümkündür. Özellikle ekolojik eğitim alanında devlet direktiflerini yansıtan konuların işlendiği zamanlarda, çevreye adanmış şarkı ve ezgilerin seslendirilmesine özen gösterilmelidir. Bu tür çift yönlü etki, daha özgün ve daha dinamik sonuçlar doğurur.

Günümüzde eğitim çalışanlarının ve okul yöneticilerinin elinde ekolojik çevremizin korunmasına dair yeterli sayıda direktif belge bulunmaktadır. “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ekolojik Konsepti”, “Azerbaycan’da Doğanın Korunması ve Doğal Kaynakların Kullanımı”, “Azerbaycan’da Çevresel Etki Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik”, “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Hayvanlar Alemi Hakkında Kanunu”, “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Devlet, Doğa ve Biyosfer Koruma Alanlarının Genel Yönetmeliği” gibi devlet direktiflerinde çevremizin ve ekolojik sistemin korunmasına yönelik çok önemli görevler tanımlanmıştır.

Bu görevlerin yerine getirilmesinde öğrenciler de aktif şekilde yer almalıdır. Üstelik öğrenciler bu görevleri büyük bir memnuniyetle, derin bir sevgi duygusuyla yerine getirmeye daha fazla ilgi göstermektedirler. Bu sâbâbdân, küçük yaş gruplarındaki öğrenciler için bu tür etkinliklerin düzenlenmesinde bazı temel gerekliliklerin gözetilmesi, söz konusu sorunun kapsamlı çözümünde son derece önemli bir rol oynar.

Bu gereklilikleri belirlerken aşağıdaki hususlara öncelik verilmesi faydalı olacaktır:

- Ekolojik ortamın arındırılmasına ve çevrenin korunmasına adanmış ders dışı etkinliklerin konusunu belirlerken, bu alandaki devlet direktiflerine ve çeşitli program belgelerine başvurulması son derece faydalı olur.

- Bu tür etkinlikler, küçük yaş gruplarındaki öğrencilerin zevklerine, yaşlarına, bireysel ve cinsiyet özelliklerine uygun şekilde düzenlenmelidir.

- Bu tür etkinliklere ekolojik eğitim ve deney merkezlerinin çalışanlarının, biyologların, doğa bilimcilerin ve orman görevlilerinin davet edilmesi ve onların önerilerinin dinlenmesi oldukça yararlı olur.

- Bu etkinliklerde yalnızca sınıf öğretmenleri ve müzik öğretmenleri değil, aynı zamanda doğa bilimleri ve biyoloji derslerini veren öğretmenler, sınıf rehberleri, okul müdürleri ve rehberlikten sorumlu müdür yardımcılarının da katılımı ne kadar önemliyse, onların konuşmaları, tavsiyeleri ve önerileri de bir o kadar gereklidir.

- Bu tür etkinliklerin sanatsal bölümünün repertuarı yalnızca ekolojik çevreye adanmış sanatsal yaratım örneklerinden ve doğaya ithaf edilmiş şarkı ve ezgilerden oluşmalıdır.

- Bu etkinliklerin düzenlenmesi yalnızca okul ortamıyla sınırlı kalmamalı, gerektiğinde açık havada, gezi ve keşif ortamlarında gerçekleştirilmelidir.

Bu arada belirtmek gerekir ki, müzik örnekleri yalnızca estetik eğitim aracı değildir. Çünkü her müzik eserinin kendine özgü bir teması vardır. Başka bir ifadeyle, her müzik örneği türüne göre ideolojik-siyasi, ahlaki, emekle ilgili, çalışkanlık, ekonomik, hukuki ve aynı zamanda ekolojik eğitim açısından önemli bir değer taşıyabilir.

Özellikle ahlaki eğitimin çeşitli bileşenlerine — örneğin vatanseverlik, vatani yabancı gözlerden koruma, cesaret, yiğitlik, kahramanlık, sadelik, alçakgönüllülük, dürüstlük, doğruluk, samimiyet gibi ahlaki niteliklere — adanmış şarkılar, dinleyicilerin estetik zevklerini şekillendirmekle birlikte, onlarda bu tür ahlaki özelliklerin ortaya çıkmasına da katkı sağlayabilir.

Bu açıdan bakıldığında, şarkıların etkisine tek yönlü yaklaşmak doğru olmaz. Şarkı ve ezgiler, yukarıda sayılan niteliklerin yanı sıra, ilkokul öğrencilerinin ekolojik eğitimini geliştirmek, onların çevreye olan saygılarını artırmak ve bu ortamı korumaya alıştırmak açısından da istisnai bir öneme sahiptir.

Bilindiği üzere, öğretim sürecinde ilkokul öğrencilerinin ekolojik eğitimine hizmet eden şarkı sözleri ve melodiler oldukça azdır. Ayrıca 45 dakikalık ders süresinde müzik derslerinin en gerekli diğer aşamalarına ayrılmış zamandan kesip ekolojik eğitim için süre ayırmak büyük zorluk yaratmaktadır. Güçlkle ayrılan bu kısa zaman diliminde ise şarkının hem sözlerinde hem de melodisinde yer alan ekolojik eğitim unsurlarından yararlanmak, müzik öğretmenleri için ayrı bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.

Müzikli-didaktik oyunlar ise müzik dersinden farklı olarak serbestçe seçilen bir etkinlik biçimidir. Üstelik bu etkinlik konusunu doğrudan ekolojik eğitim sorunlarının çözümüne yönlendirmek için geniş olanaklar sunmaktadır.

Peki bu olanaklar nelerdir? Bu olanakların genişliğini ve çok yönlülüğünü dikkate alarak, en gerekli olanlarını aşağıdaki şekilde gruplandırabiliriz:

- Program materyallerinin dışında, diğer öğretim kaynaklarında ekolojik eğitim konulu şarkı ve ezgilerin gücünden yararlanmakla ortaya çıkan imkânlar;

-Müzik öğretmenlerinin kendi imkânları dâhilinde ekolojik eğitim konulu şarkı ve ezgilere başvurmaları;

-Yeni bestelenen şarkı ve ezgilerin müzikli-didaktik oyunların etkinliklerine dâhil edilmesi;

- Okulun kendi müzik kulüplerinin üyelerinin davet edilmesiyle müzikli-didaktik oyunların daha verimli şekilde düzenlenmesi konusunda elde edilen imkânlar;

- Radyo ve televizyon yayınları sırasında sunulan en yeni şarkı ve ezgilerin ekolojik eğitim bileşenlerinden yararlanmak için oldukça geniş imkânların bulunması.

Sonuç olarak belirtmek isteriz ki, ders dışı etkinliklerde müzik örneklerinden yararlanmak suretiyle öğrencilerin ekolojik eğitiminin doğru biçimde örgütlenmesi, ilkokul öğrencilerini ülkemizin doğal ortamına daha da yakınlaştırmakta, onları doğa olaylarını derinlemesine tanımaya yönlendirmekte ve ekolojik çevremizi sevip korumaya bir bakıma teşvik etmektedir. Ders dışı etkinliklerin çeşitli türleri de öğrencilerin ekolojik eğitimlerinin düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadır:

-Ekoloji alanında çalışan araştırmacılar, bilim insanları, toplum önderleri ve uzmanlarla yapılan buluşmalar, ilkokul öğrencilerini ekolojik çevremizi sevip korumaya daha da yakınlaştırmaktadır. Çocuklar, bu değerli şahsiyetlerin söylediklerinden, ileri sürdükleri fikirlerin etkisinden derinden etkilenmekte; ekolojik çevremizi göz bebekleri gibi korumaya, onu canlarından çok sevmeye her zaman hazır olduklarını dile getirmektedirler;

-Önemli şahsiyetlerle yapılan görüşmelerden elde edilen izlenimler, küçük yaştaki öğrencileri onlara benzemeye teşvik etmektedir. Çocuklar, doğa olaylarını, doğal çevreyi ve biyolojik hadiseleri daha derinlemesine öğrenmek istemekte, değerli şahsiyetler gibi kıymetli bir uzman olma arzusu ile yaşamakta ve gelecekte ekolojik felaketlere karşı mücadele etmeye kendilerini hazır hissetmektedirler;

Küçük yaştaki öğrenciler için düzenlenen öğrenci konferansları, onları öncelikle araştırmacılığa yönlendirmektedir. Küçük ölçekli bilimsel konferanslarda ilkokul öğrencilerine doğa olayları, çiçekler, bitkiler, kuşlar ve hayvanlar dizisiyle birlikte çevrenin korunmasına dair küçük hacimli makaleler, bildiriler, eserler ve sunumlar hazırlayıp sunmayı öğretmek ekolojik eğitim açısından büyük önem taşımaktadır. Sunulan bu çalışmaların şarkı ve ezgilerle ilişkilendirilerek aktarılması ise yalnızca bu etkinlikleri gerçekleştiren öğrencilerin değil, aynı zamanda dinleyici ve katılımcı öğrencilerin de ekolojik eğitimlerinin şekillenmesine katkı sağlamaktadır.

Sonuç. Yapılan analizler göstermektedir ki, ders dışı etkinliklerde müzik örneklerinden amaçlı bir şekilde yararlanılması, ilkokul öğrencilerinin ekolojik eğitiminin şekillendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Öğrenciler müzik aracılığıyla yalnızca estetik zevk kazanmakla kalmamakta, aynı zamanda çevreye karşı sorumluluk duygusu, onu sevmeye ve koruma alışkanlıkları da edinmektedirler.

Müzikle desteklenen buluşmalar, konferanslar, müzikli-didaktik oyunlar ve diğer etkinlikler, çocuklarda hem bilimsel dünya görüşünün hem de ahlaki-manevi niteliklerin gelişmesine zemin hazırlamaktadır. Bu süreçte devletin ekolojik politikasını yansıtan direktif belgelere dayanılması, uzmanların ve öğretmenlerin aktif katılımı, ayrıca ekolojik temalı şarkı ve ezgilerin repertuara dâhil edilmesi özel bir önem taşımaktadır.

Dolayısıyla, müzik örneklerinin gücünden yararlanılarak düzenlenen ders dışı etkinlikler, öğrencilerin ekolojik bakış açılarını zenginleştirmekte, onların doğa olaylarına ilgisini artırmakta ve gelecekte ekolojik sorunların çözümünde aktif bir tutum sergilemelerine zemin hazırlamaktadır. Bu ise genel olarak toplumun ekolojik kültürünün yükselmesine hizmet etmektedir.

KAYNAKÇA

1. Hasanlı O., Baylarov T. Öğrencilerin Ekolojik Eğitimi. Bakü, Mütəccim, 2007, 212 s.
2. Sadıkov F.B., Aliyeva G.O., Abbasova M.A. Ekolojik Eğitimin Etnopedagojik Temelleri. Bakü, Nurlan, 2007, 184 s.
3. Sadıkov F.B. Pedagogika. Bakü, Adiloğlu, 2012, 552 s.
4. Tusi Nasreddin. Ahlaki-Nasiri. Bakü, Lider Yayınları, 2005, 280 s.
5. Karalov Z.İ. Eğitim, Cilt I. Bakü, Pedagoji, 2003, 268 s.